

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕДОМИЦИЛЯЦИИ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FEATURES OF THE MECHANISM OF REDOMICILATION TO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

РОХИН НИКИТА МАКСИМОВИЧ,

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева.

ROKHIN NIKITA MAKSIMOVICH,

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev.

В статье с правовой точки зрения рассматривается механизм редомициляции в специальные административные районы Российской Федерации. Обсуждаются условия редомициляции в Российской Федерации, радикально отличающие отечественную процедуру смены личного закона юридического лица от иностранных юрисдикций. Выявляются цели редомициляции. Поднимается проблема неэффективности отечественной модели редомициляции ввиду осложненной трехступенчатой системы изменения личного закона иностранного юридического лица, из-за которой институт редомициляции в рамках правового поля Российской Федерации может быть выгодным только для крупных холдинговых компаний.

The article examines the mechanism of redomiciliation to special administrative regions of the Russian Federation from a legal point of view. The conditions of redomiciliation in the Russian Federation are discussed, which radically distinguish the domestic procedure for changing the personal law of a legal entity from foreign jurisdictions. The goals of redomiciliation are revealed. The problem of inefficiency of the domestic redomiciliation model is raised due to the complicated three-stage system of changing the personal law of a foreign legal entity, due to which the institution of redomiciliation within the legal framework of the Russian Federation can be beneficial only for large holding companies.

Ключевые слова: редомициляция, личный закон, специальные административные районы, низконалоговые юрисдикции, политика деофшоризации.

Key words: redomiciliation, personal law, special administrative regions, low-tax jurisdictions, deoffshorization policy.

В рамках политики деофшоризации в целях создания инструмента, способствующего нейтрализации офшорных резидентов, Государственной думой Российской Федерации в период с 3 по 4 августа 2018 года приняты Федеральный закон № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее по тексту – «Закон о международных компаниях и международных фондах») [1] и Федеральный закон № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края (далее по тексту – «Закон о САРах») [2]. Благодаря появлению вышеназванных нормативно-правовых актов российская правовая система была дополнена абсолютно новым механизмом – редомициляцией иностранных компаний в российскую юрисдикцию.

Н.Ю. Газднюк отмечал, что под редомициляцией понимается «...изменение личного закона юридического лица вследствие перехода его из одной национальной юрисдикции в другую без потери его правосубъектности» [3, с. 174].

А.С. Кондукторов под редомициляцией понимал следующие: «...редомициляция в РФ является комплексным организационно-правовым процессом, предусматривающим смену национальной правовой принадлежности...» [4, с. 45].

В Письме ФНС России от 29.04.2022 № ШЮ-4-13/5298@: «Редомициляция иностранной организации с территории одного государства на территорию другого государства представляет собой смену страны регистрации и юридического адреса организации, предусматривающую изменение личного закона такой организации. При этом редомициляция не предусматривает изменения права иностранной организации в отношении принадлежащего ей имущества, а также права и обязанности, и лиц, имеющих права и (или) обязанности в отношении такой организации, возникшие до редомициляции» [5].

Если же сложить воедино вышеуказанные определения понятия «редомициляция», то можно получить наиболее полное описание данного механизма, а именно, под редомициляцией следует понимать смену юридическим лицом юрисдикции, в которой оно находится, не теряя при этом права на имущество и юридическую связь с контрагентами, в отношениях с которыми юридическое лицо состояло в первоначальной юрисдикции.

Разобравшись с понятием редомициляции, следует отразить цели, которые такой механизм преследует. Чаще всего, изменение личного закона юридического лица происходит для целей налоговой оптимизации, поскольку в различных юрисдикциях установлены отличные друг от друга налоговые системы и требования к корпоративному управлению юридическим лицом. Следовательно, в своем большинстве бизнес будет стремиться уйти в те правовые порядки, где налоговая нагрузка на него будет меньше. Данный вывод подтверждается историей появления и развития этого института, которая неразрывно связана с возникновением и существованием офшорных или низконалоговых юрисдикций.

Следует отметить, что вышеназванные цели редомициляции относятся к классическому механизму такой процедуры. Российский вариант редомициляции преследует следующие цели:

1. Обеспечение защиты и поддержки российским компаниям, попавшим под санкционные ограничения со стороны недружественных юрисдикций, которые на момент введения таких ограничений были зарегистрированы на территории иностранных юрисдикций.
2. Желание законодателя разрешить проблему развития отдаленных регионов Российской Федерации.
3. Реализация плана политики деофшоризации, которая направлена на обеспечение возврата капитала российских компаний, зарегистрированных на территории иностранных юрисдикций.

Как отмечала Товгазова А.А.: «...САР ориентированы только на получение второго из вышеуказанных результатов – предоставление российских офшорных гаваней компаниям, попавшим или рискующим попасть под международные санкции. Об этом свидетельствует и характер особого налогового режима в САР, направленный на привлечение капиталов из иностранных юрисдикций» [6, с. 6].

Помимо целей, российский институт редомициляции отличается от классического механизма способом реализации. Речь идет о прохождении иностранным юридическим лицом трехступенчатой системы в целях редомициляции и получения права пользования налоговыми льготами.

Во-первых, для того, чтобы иностранное юридическое лицо могло редомицилироваться на территорию специального административного района (далее по тексту – «САР») оно

должно получить статус международной компании (*далее по тексту – «МК»*), то есть в совокупности отвечать следующим условиям.

Международной компанией признается иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией. При этом МК может быть зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества одновременно с получением статуса публичного акционерного общества при соблюдении ряда условий или приобрести публичный статус в последующем.

1. Место нахождения МК должно быть расположено в пределах территории САР.
2. Иностранное лицо зарегистрировано (создано) в соответствии со своим личным законом не позднее 01.03.2022.
3. Иностранное лицо подало заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника САР.
4. Иностранное лицо приняло на себя инвестиционные обязательства на территории РФ в размере не менее 50 млн. рублей. Срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции, составляет 1 год с даты государственной регистрации МК. В ключевых инвестиционных обязательствах следует обратить внимание на то, что в настоящее время не определены правовая природа таких инвестиций. Так, А.С. Кондукторов считает, что инвестиции в рамках редомициляции являются «*юридической ответственности за ранее совершенные ее бенефициарами действия по перемещению активов за рубеж и могут считаться своеобразной санкцией (штрафом)*» [7, с. 2]. На наш взгляд, с таким определением правовой сущности инвестиций нельзя согласиться ввиду того, что отсутствует состав правонарушения, а также действующее законодательство не знает такой санкции, как инвестиции.
5. Государство инкорпорации иностранной компании – член ФАТФ и (или) Манивэл или региональных групп по типу ФАТФ/Манивэл.
6. МК обязана уплатить государственную пошлину как при государственной регистрации, так и при ежегодном подтверждении статуса МК.
7. Размер государственной пошлины 150 тыс. рублей (в обоих случаях).
8. Срок уплаты государственной пошлины при ежегодном подтверждении статуса МК – не позднее 31 марта года, следующего за годом регистрации МК.

Во-вторых, для того, чтобы иметь возможность доступа к налоговым льготам, МК обязана получить статус международной холдинговой компании (*далее по тексту – «Международная холдинговая компания»*).

Условия получения статуса МХК:

1. МК должна быть зарегистрирована в РФ в порядке редомициляции иностранной компании, которая была создана до 01.03.2022 и с даты ее создания до даты ее регистрации в качестве МК при редомициляции прошло не менее 3 лет.
2. МК подало в налоговый орган по месту постановки на учет в течение 15 календарных дней с момента государственной регистрации в качестве МК исчерпывающий пакет документов. Перечень таких документов предусмотрен статьей 24.2 НК РФ (письмо – декларация о статусе МК; информация о контролирующих лицах – в соответствии с Приказом ФНС России от 03.08.2022 № ЕД-7-13/715@ [8]; финансовый отчет и аудиторское заключение за последний завершившийся до даты государственной регистрации МК финансовый год).
3. Контролирующие лица МК, владеющие более 75% доли прямого или косвенного участия в МК, должны являться таковыми по состоянию на 01.03.2022 или ставших таковыми с 01.03.2022 до даты регистрации МК в результате наследования лиц, являвшихся контролирующими лицами МК в период до 01.03.2022 («неизменность бенефициаров»).

В-третьих, для того чтобы непосредственно пользоваться налоговыми льготами, МХК обязано отвечать требованиям, предусмотренным статьей 284.10 НК РФ [9], а именно:

1. Хотя бы 1 контролирующее лицо признается налоговым резидентом и (или) является гражданином РФ.
2. На 1-е число налогового периода совокупная доля участия контролирующих лиц МХК – не менее 75 % от такой доли на 01.03.2022 – не менее 75% от уставного капитала на 01.03.2022 (не применяется для МК).
3. Доля доходов от пассивной деятельности – более 90% от доходов МХК.
4. Доля расходов на приобретение товаров /услуг в РФ – более 70% от расходов МХК.
5. Управление МХК осуществляется в РФ.
6. В штате МХК не менее 15 рабочих мест, работающих по месту нахождения МХК в РФ.
7. МК (российская организация) отвечает условиям ее признания международной холдинговой компанией в соответствии со ст. 24.2 НК РФ.
8. Офисное помещение не менее 50 кв.м. в САР (или в г. Владивостоке).
9. Осуществление капитальных вложений не менее 300 млн руб. по месту нахождения МХК в течение 3 лет.

В целях подтверждения выполнения указанных условий МХК одновременно с налоговой декларацией по налогу на прибыль за соответствующий налоговый период представляет в налоговый орган документы, подтверждающие их соблюдение.

В случае несоблюдения МХК хотя бы одного из указанных условий для применения МХК льгот по налогу на прибыль сумма налога, не уплаченная в результате неправомерного применения МХК пониженных налоговых ставок, подлежит уплате в бюджет с уплатой соответствующих пеней.

Следует отметить, что вышеописанные требования носят строгий характер, предполагающий незначительные налоговые преференции, а также усиленный валютный и налоговой контроль, что существенно отличает российский режим редомициляции от иностранных юрисдикций. Иными словами, САРы нельзя подвести под категорию офшорных территорий Дидикин А.Б. отмечает, что предусмотренный российским правовым режимом механизм регулирования международных компаний не соответствует классическим офшорным юрисдикциям, ввиду того, что отсутствуют существенное снижение налоговой нагрузки и послабления в ведении бухгалтерской отчетности [10, с. 42].

Общие налоговые преференции, которые распространяются на МК и МХК соответственно:

1. В рамках выездной налоговой проверки МК не могут быть проверены периоды, предшествующие государственной регистрации МК в РФ, за исключением выездных налоговых проверок в отношении обособленных подразделений иностранных организаций, зарегистрированных на территории РФ до даты регистрации таких иностранных организаций в качестве МК (п. 5.2 ст. 89 НК РФ).

2. Не признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций имущество МК, расположенное за пределами территории РФ и используемое в связи с участием МК в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных, лицензионных соглашений и иных соглашений на условиях риска (подп. 11 п. 4 ст. 374 НК РФ). *Подп. 11 п. 4 ст. 374 НК РФ применяется к правоотношениям по исчислению и уплате налога на имущество организаций за налоговые периоды начиная с 2022 года.*

3. Не признается реализацией в целях исчисления налога на прибыль и НДФЛ признание акций иностранной организации акциями МК, зарегистрированной в соответствии с Законом о МК (п. 6.2 ст. 214.1, п. 8.1 ст. 280, гл. 25 НК РФ). Расходами на приобретение ак-

ций МК и (или) их стоимостью признаются, соответственно, расходы на приобретение акций иностранной организации, ставшей этой МК, и (или) их стоимость.

Специальные налоговые преференции, которые распространяются только на МХК:

1. «Входящие» дивиденды в пользу МХК облагаются по ставке 0% при доле в капитале не менее 15% и сроке владения более 1 года (при этом, если дивиденды выплачивает иностранная компания, то правило применяется, если эта компания не является «офшорной») (пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК РФ). Кроме того, необходимо отметить, что указанная преференция существует не только в отношении МХК, но и в отношении «входящих» дивидендов, которые получают «обычные» российские юридические лица (в т.ч. без статуса МХК), с той лишь разницей, что их доля владения в этом случае должна быть не 15%, а 50% и более. Таким образом, необходимо также оценить с фин. службами: возможно получение статуса МХК и не будет являться принципиальным в рамках данной преференции.

2. Доходы МХК от продажи (реализации) акций/долей ее дочерних компаний (как российских, так и иностранных) облагаются по ставке 0% при доле МХК в капитале дочерних компаний не менее 15% и сроке владения не менее 365 календарных дней (при этом, если продаются доли/акции иностранной компании, то правило применяется, если эта компания не является «офшорной») (п. 4.1 ст. 284 НК РФ), также правило применяется только в том случае, когда не более 50 % активов дочернего общества состоит из недвижимого имущества. Следует отметить, что аналогичное правило действует и в отношении «обычных» российских компаний, при этом срок владения долями/акциями в продаваемых дочерних компаниях должен быть не менее 5 лет.

3. Доходы российских акционеров МХК в виде прибыли МХК не облагаются налогом (пп. 9 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ).

4. Доходы МХК в виде прибыли контролируемых ею иностранных компаний не облагаются налогом, действует до 2029 года (п. 58 ст. 251 НК РФ).

5. «Исходящие» дивиденды, выплачиваемые публичными МХК в пользу иностранных лиц (с долей участия не менее 5%), облагаются по ставке 5% (действует до 2029 года) (пп. 1.2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российский механизм редомициляции имеет существенные отличия от классического варианта редомициляции, предусмотренного иностранными юрисдикциями. Во-первых, редомициляция выступает, как новшеством, созданным законодателем для защиты международных российских холдингов от санкций, возвращения российских капиталов и развития регионов. Во-вторых, для осуществления процедуры редомициляции на территорию САРА не требует разрешения для нее первоначальной юрисдикции. В-третьих, механизм редомициляции международной компании может быть для некоторых компаний слишком дорогой из-за требования законодательства о внесении 50 миллионов рублей инвестиций в экономику РФ для редомицилированной компании, и 300 миллионов рублей для получения статуса международной холдинговой компании в целях реализации налоговых льгот. В совокупности, общий объем инвестиций со стороны компании, которая изъявила желание редомицилироваться и получить налоговые преференции составит 350 миллионов рублей. То есть, институт редомициляции может быть выгоден только для крупных холдинговых компаний, располагающими ресурсами для осуществления процедуры редомициляции. Кроме того, следует акцентировать внимание на том, что налоговые преференции, предоставляемые территорией САРА, нельзя соотносить с количеством ресурсов, которые компания должна вложить в редомициляцию, что делает такую процедуру неэффективной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О международных компаниях и международных фондах". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304052.
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304082.
3. Газдюк Н.Ю. Редомицилирование (редомициляция) юридических лиц в контексте евразийской экономической интеграции (частноправовой аспект) // Беларусь в современном мире: материалы XVIII Междунар. науч. конференции, посвящ. 98-летию образования Белорусского государственного университета. Минск: БГУ, 2019. С. 173-177.
4. Кондукторов А.С. Правовое регулирование редомициляции в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 9. С. 43-56. DOI: 10.17803/19941471.2021.130.9.043-056.
5. Письмо ФНС России от 29.04.2022 № ШЮ-4-13/5298@ "О порядке представления уведомления об участии в иностранной организации при редомициляции". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317561.
6. Товгазова А.А. Специальные административные районы: новый институт развития или антисанкционный инструмент? // Пространственная экономика. 2018. № 4. С. 172-182. DOI: 10.14530/se.2018.4.172-182.
7. Кондукторов А.С. Правовое регулирование минимального размера обязательных инвестиций, осуществляемых иностранной компанией при редомициляции в РФ // Lex russica. 2022. Т. 75. № 3. С. 43-52. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.184.3.043-052.
8. Приказ ФНС России от 03.08.2022 № ЕД-7-13/715@ "Об утверждении форм, форматов представления и порядков заполнения документов, предусмотренных статьями 24.2 и 284.10 Налогового кодекса Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2022 № 70490). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428875.
9. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.03.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165.
10. Дидикин А.Б. Правовые формы регулирования отношений государства и бизнеса в российских офшорах // Журнал предпринимательского и корпоративного права, 2019. № 3. С. 38-42.

© *Рохин Н.М.*, 2024.